

Pesquisa sobre avaliação de plataformas de cursos online para pessoas idosas

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a), por meio digital, a participar da pesquisa intitulada Um estudo exploratório da aplicação de técnicas de avaliação de acessibilidade em MOOCs.

O objetivo da pesquisa é avaliar a acessibilidade do Moodle e do Coursera em termos de usabilidade e acessibilidade para idosos, seguindo técnicas de avaliação de acessibilidade já bem estabelecidas na literatura, sendo elas as Heurísticas de Nielsen e o WCAG 2.0. Você está sendo convidado(a) porque possui familiaridade com informática básica e pertence ao grupo de idosos, que é o foco da pesquisa. Você tem plena liberdade para se recusar a participar ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.

Suas respostas colaborarão para evidenciar o panorama e o desenvolvimento de soluções para a melhoria de acessibilidade de ferramentas de ensino online.

Sua participação neste questionário é voluntária e não requer a sua identificação direta. Ao responder ao questionário, você estará implicitamente consentindo em fazer parte desta pesquisa. Enfatizamos a importância de sua contribuição, uma vez que as informações coletadas serão mantidas em sigilo e utilizadas exclusivamente para fins científicos e divulgações acadêmicas, sem qualquer identificação dos participantes.

Você pode entrar em contato com a aluna responsável a qualquer momento para informações no e-mail: [e-mail omitido]. Este documento poderá ser acessado futuramente, por estar enviando uma cópia do questionário para o e-mail informado, caso seja acessado por um e-mail.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. *

Marque todas que se aplicam.

Li e concordo com os termos acima

Dados demográficos

3. 1. Qual seu gênero? *

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Prefiro não dizer

Outro: _____

4. 2. Qual sua faixa etária? *

Marcar apenas uma oval.

60 - 64 anos

65 - 69 anos

70 - 74 anos

75 - 79 anos

80 - 84 anos

85 anos ou mais

5. 3. Qual seu nível de escolaridade? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino fundamental incompleto
- Ensino fundamental completo
- Ensino médio incompleto
- Ensino médio completo
- Ensino superior incompleto
- Ensino superior completo
- Pós-graduação (especialização)
- Mestrado
- Doutorado
- Outro: _____

6. 4. Qual seu nível de conhecimento com plataformas de cursos online? *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca utilizei
- Já utilizei ou utilizo um pouco
- Já utilizei ou utilizo relativamente
- Já utilizei ou utilizo muito

7. 5. Qual sua familiaridade com o uso de computador? *

Marcar apenas uma oval.

- Utilizo pouco
- Utilizo regularmente
- Utilizo bastante

8. 6. Possui alguma dessas condições? Marque as que se identificar. *

Marque todas que se aplicam.

- Surdez leve, média ou total
- Visão afetada leve, média ou total
- Dificuldade motora leve, média ou total
- Condição neurológica
- Não possuo
- Outro: _____

Questões sobre experiência de uso do Coursera

Esta seção possui como objetivo coletar dados sobre a **experiência de uso** da plataforma Coursera.

Considere como níveis de avaliação:

- 1 - Discordo totalmente
- 2 - Discordo relativamente
- 3 - Neutro
- 4 - Concordo relativamente
- 5 - Concordo totalmente

9. 7. O Coursera informa claramente o que está acontecendo durante a utilização *
da plataforma, como quando uma página está sendo carregada ou quando uma
ação foi realizada (Exemplo: ele mostra barra de progresso ao carregar vídeos
ou completar um questionário).

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

10. 8. O Coursera possui uma linguagem fácil de ser entendida, com ícones, símbolos e termos que facilitam na navegação pela plataforma. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

11. 9. Quando cometi um erro durante a utilização do Coursera, foi fácil voltar atrás ou desfazer a ação. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

12. 10. Os botões, menus e outros campos do Coursera são padronizados e consistentes. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

13. 11. O Couseira ajuda a evitar erros, como impedir que um campo incompleto seja enviado ou que um botão errado seja clicado. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

14. 12. Ao utilizar o Coursera, era fácil para encontrar e entender opções e botões no site sem precisar voltar em outras páginas para saber o que está acontecendo. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

15. 13. No Coursera, é fácil voltar para algo já visto ou fazer as coisas de forma rápida, como utilizar atalhos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

16. 14. O Coursera é um site limpo e sem informações, textos ou elementos desnecessários que possam confundir. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

17. 15. Quando cometi um erro no Coursera, o site explica o que aconteceu e como corrigi-lo. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

18. 16. O Coursera oferece ajuda ou instruções sobre como usar o site, como tutoriais, guias ou uma seção de "Ajuda". *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

19. 17. Caso deseje, acrescente algo que queira comentar sobre as questões acima em relação à **usabilidade** do Coursera. Você pode escrever suas principais dificuldades, facilidades, críticas e elogios conforme a experiência que teve utilizando a plataforma.

Questões sobre experiência de acessibilidade do Coursera

Esta seção possui como objetivo coletar dados sobre a **experiência de acessibilidade** da plataforma Coursera.

Considere como níveis de avaliação:

- 1 - Discordo totalmente
- 2 - Discordo relativamente
- 3 - Concordo relativamente
- 4 - Concordo totalmente

20. 18. As páginas visitadas no Coursera oferecem uma boa legibilidade e possuem um bom tamanho e contraste. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

21. 19. Consegui assistir ao vídeo na página do Coursera sem dificuldades, conseguindo ativar legendas ou descrições de vídeo. As legendas também aparentavam estar devidamente sincronizadas com as falas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

22. 20. Consegui navegar no Coursera pelas páginas do curso facilmente usando o mouse e o teclado, sem dificuldades em clicar ou selecionar opções. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

23. 21. O tempo oferecido para preencher o teste do Coursera foi suficiente e o site não realizou pressão sobre minhas ações. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

24. 22. As instruções na página do curso e no teste do Coursera estavam claras e fáceis de entender, sem palavras incomuns, abreviaturas e com o idioma completamente em português. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

25. 23. O Coursera se comportou como eu esperava ao interagir com o vídeo ou o teste, sem me surpreender de forma negativa. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

26. 24. Consegui acessar todas as páginas solicitadas no Coursera sem problemas, sem que o site retornasse algum erro. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

27. 25. Foi possível tentar reproduzir os vídeos ou acessar o conteúdo solicitado no Coursera, fiz essa tarefa sem problemas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

28. 26. Caso deseje, acrescente algo que queira comentar sobre as **questões de acessibilidade** do Coursera. Você pode escrever suas principais dificuldades, facilidades, críticas e elogios conforme a experiência que teve utilizando a plataforma.

Questões sobre experiência de uso do Moodle

Esta seção possui como objetivo coletar dados sobre a **experiência de uso** da plataforma Moodle.

Considere como níveis de avaliação:

- 1 - Discordo totalmente
- 2 - Discordo relativamente
- 3 - Neutro
- 4 - Concordo relativamente
- 5 - Concordo totalmente

29. 27. O Moodle informa claramente o que está acontecendo durante a utilização da plataforma, como quando uma página está sendo carregada ou quando uma ação foi realizada (Exemplo: ele mostra barra de progresso ao carregar vídeos ou completar um questionário). *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

30. 28. O Moodle possui uma linguagem fácil de ser entendida, com ícones, símbolos e termos que facilitam na navegação pela plataforma. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

31. 29. Quando cometi um erro durante a utilização do Moodle, foi fácil voltar atrás ou desfazer a ação. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

32. 30. Os botões, menus e outros campos do Moodle são padronizados e consistentes. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

33. 31. O Moodle ajuda a evitar erros, como impedir que um formulário incompleto seja enviado ou que um botão errado seja clicado. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

34. 32. Ao utilizar o Moodle, era fácil para encontrar e entender opções e botões no site sem precisar voltar em outras páginas para saber o que está acontecendo. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

35. 33. No Moodle, é fácil voltar para algo já visto ou fazer as coisas de forma rápida, como utilizar atalhos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

36. 34. O Moodle é um site limpo e sem informações, textos ou elementos desnecessários que possam confundir. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

37. 35. Quando cometi um erro no Moodle, o site explica o que aconteceu e como corrigi-lo. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

38. 36. O Moodle oferece ajuda ou instruções sobre como usar o site, como tutoriais, guias ou uma seção de "Ajuda". *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

39. 37. Caso deseje, acrescente algo que queira comentar sobre as questões acima em relação à **usabilidade** do Moodle. Você pode escrever suas principais dificuldades, facilidades, críticas e elogios conforme a experiência que teve utilizando a plataforma.

Questões sobre experiência de acessibilidade do Moodle

Esta seção possui como objetivo coletar dados sobre a **experiência de acessibilidade** da plataforma Moodle.

Considere como níveis de avaliação:

- 1 - Discordo totalmente
- 2 - Discordo relativamente
- 3 - Concordo relativamente
- 4 - Concordo totalmente

40. 38. As páginas visitadas no Moodle oferecem uma boa legibilidade e possuem um bom tamanho e contraste. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

41. 39. Consegui assistir ao vídeo na página do Moodle sem dificuldades, conseguindo ativar legendas ou descrições de vídeo. As legendas também aparentavam estar devidamente sincronizadas com as falas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

42. 40. Consegui navegar no Moodle pelas páginas do curso facilmente usando o mouse e o teclado, sem dificuldades em clicar ou selecionar opções. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

43. 41. O tempo oferecido para preencher o teste do Coursera foi suficiente e o site não realizou pressão sobre minhas ações. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

44. 42. As instruções na página do curso e no teste do Moodle estavam claras e fáceis de entender, sem palavras incomuns, abreviaturas e com o idioma completamente em português. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

45. 43. O Moodle se comportou como eu esperava ao interagir com o vídeo ou o teste, sem me surpreender de forma negativa. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

46. 44. Consegui acessar todas as páginas solicitadas no Moodle sem problemas, sem que o site retornasse algum erro. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

47. 45. Foi possível tentar reproduzir os vídeos ou acessar o conteúdo solicitado no Moodle, fiz essa tarefa sem problemas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4

Disc Concordo totalmente

48. 46. Caso deseje, acrescente algo que queira comentar sobre as **questões de acessibilidade** do Moodle. Você pode escrever suas principais dificuldades, facilidades, críticas e elogios conforme a experiência que teve utilizando a plataforma.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

